

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 118 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
Gulnar Atakhanova Orinbaevna	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
Amankosova Dinara Gabitovna	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
Bannayev Qosimjon	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
Eshmurodova Shirin Oybekovna	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
Jabborova Umida	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
Xayrullayev Asliddin Isatullayevich	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
Karimov N. M.	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
Melikova Elnora Shuxratovna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
Mustafayeva Nilufar Ulashovna	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
Nishonova Dilafuz	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
Rasulev Bobirjan Atxamovich	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
Xalilova Shahnoza	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna	

Oliy ta'lim muassasalarida gospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
Inogamova Difuza Rahmatullaevna	
Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
Курбанова Назира Низомиддиновна	

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA GOSPITAL PEDAGOGIKA FANINI O'QITISHNING DOLZARB MASALALARI VA UNING USLUBIY TA'MINOTI

Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna

Nizomiy nomidagi O'zbMPU "Surdopedagogika va maxsus pedagogikaning klinik asoslari" kafedrası, prof. (PhD)

Annotatsiya: Maqolada hozirgi kunda uzoq muddatli davolanishga muhtoj kasal bolalarning ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar va yangiliklar, shuningdek, Onkologiya, gematologiya va immunologiya markazi qoshidagi "Mehri maktab"da bolalarni o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: kasalxona pedagogikasi, onkologik kasal bolalar, zamonaviy texnologiyalar, pedagogik yordam, terapevtik pedagogika, g'amxo'rlik maktabi.

Abstract: This article examines current reforms and innovations in the education system for children requiring long-term treatment, as well as the specific features of teaching children at the "Mehri Maktab" School, organized under the Center for Oncology, Hematology, and Immunology.

Key words: hospital pedagogy, children with cancer, modern technologies, pedagogical support, therapeutic pedagogy, boarding school.

Аннотация: В статье рассматриваются текущие реформы и нововведения в системе обучения больных детей, нуждающихся в длительном лечении, а также особенности обучения детей в школе "Мехри мактаб", организованной при Центре онкологии, гематологии и иммунологии.

Ключевые слова: госпитальная педагогика, онкологические дети, современные технологии, педагогическое сопровождение, терапевтическая педагогика, школа-интернат.

KIRISH

Hozirgi kunda Respublikamizda maxsus maktabgacha ta'lim muassasalari va maktab-internatlar mavjud bo'lib, ushbu ta'lim muassasalarida imkoniyati cheklangan bolalar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Ammo turli sabablarga ko'ra ayrim uzoq muddatli davolanishga muhtoj, kasalligi tufayli darslarga qatnasha olmayotgan bolalar uyda yakka tartibda o'qishmoqda yoki ayrimlari esa butunlay ta'limdan chetda qolib ketmoqdalar. Ayniqsa, "onkologik bolalar kasalligi (saraton)" atamasi bemorlarning yosh guruhlari tomonidan belgilanadigan noyob saraton turlarining keng spektrini o'z ichiga oladi. Bolalardagi onkologiya ko'pincha genetik omillar, tug'ma kasalliklar va tashqi muhitning salbiy ta'siri bilan bog'liq. Kasallikning rivojlanishiga ota-onaning chekishi, radiatsiya ta'siri, shuningdek, quyosh nurining zararli ta'siri kabi omillar sabab bo'lib kelmoqda. Saratonning turli turlari bilan har xil yoshdagi bolalar kasallanadilar: ba'zi turlari yosh bolalarda, boshqalari esa o'smirlarda ko'proq uchraydi. Saratonning eng keng tarqalgan turi leykemiya (30%), undan keyin markaziy asab tizimining o'smalari (miya shishi) – 24% va limfomalar – taxminan 14% ni tashkil qiladi. Nisbatan tez-tez bolalarda yumshoq to'qimalar sarkomasi (taxminan 5,7%), neyroblastomalar (taxminan 5,5%) va nefroblastomalar (Wilms o'smalari, 4,2%) uchraydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunda yuqori daromadli mamlakatlarda bolalarda saraton kasalligining 80% dan ortig'i davolanadi. Yaxshilangan davolash usullari va bemorlarni to'g'ri boshqarish tufayli saraton tashxisi endi bolalar va o'smirlar uchun o'lim jazosi emas. Mamlakatlar o'rtasida bolalar saratoni bilan kasallanish, o'lim va omon qolish darajasi bo'yicha ijtimoiy tengsizliklar mavjud. Ushbu tengsizliklar saraton kasalligini davolash jarayonida – parvarish, diagnostikadan tortib davolash va qo'llab-quvvatlovchi terapiyaga qadar yuzaga chiqadi.

Gematologiya va onkologiya kabi sohalarda olib borilayotgan islohotlarni izchil davom ettirish, mazkur sohalarda aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifati, ko'lam va samaradorligini oshirish, bemorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish hamda ularni zarur dori-darmon vositalari bilan uzluksiz ta'minlash, shuningdek klinikalarni zamonaviy diagnostika laboratoriyalari va tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 27-maydagi "Aholiga gematologik va onkologik xizmat ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-5130-son¹ qarorida ushbu talablar belgilab qo'yilgan. Qoida tariqasida, saraton kasalligini davolash paytida bola maktabga borishni davom ettirishi mumkin. Maktab bolaga normal sharoit yaratib, uning his-tuyg'ularini tiklashga yordam beradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uzoq muddatli davolanish jarayonida maktabda o'qigan hamda omon qolgan bemor bolalarda uyda ta'lim olgan bolalarga nisbatan kommunikativ qobiliyatlari, o'ziga bo'lgan ishonchi va muloqot qilish ko'nikmalari yuqoriroq, ta'lim olishda muammolari esa kamroq bo'ladi. Har bir holat alohida o'ziga xosdir. Saraton – uzoq muddatli kasallik bo'lib, davolanish tashxisga qarab bir necha haftadan ikki yoki undan ortiq yilgacha davom etishi mumkin. Rus olimi, professor A.G. Rummyantsevaning so'zlariga ko'ra, xavfli saraton kasalliklariga chalingan bemorlarning 80% dan ortig'i tuzalib ketadi. Bu bolalar yashashda davom etadilar va davolanish vaqtida ta'lim olmasdan qolmasliklari maqsadga muvofiqdir. Ular uchun davolanish bilan bir vaqtda to'liq ta'lim olish juda muhimdir. Bu kasal bolalarni davolash juda qiyin, ular kimyoterapiya, radiatsiya terapiyasidan o'tadilar, ko'pchiligi suyak iligi transplantatsiyasi operatsiyasidan o'tadi, biroq ular ta'lim olishlari zarur. Ushbu turdagi ta'limni beradigan o'qituvchilar maxsus tayyorgarlikdan o'tishlari kerak. "Gospital pedagogikasi" saraton kasalligiga chalingan bolaning hayotida katta ahamiyatga ega. Maktab yoshidagi saraton kasalligiga chalingan bolalar o'zlarining "uy maktabi"da uzoq vaqt, ba'zan bir yildan ortiq muddat davomida maktabdagi darslarni o'tkazib yuborishga majbur bo'ladilar. Kasal bolalarning psixologik kayfiyatini yaxshilash uchun shifoxona o'qituvchilari ko'pincha bolani tengdoshlari va sinfdoshlari bilan aloqada saqlashga harakat qiladilar. Keyinchalik bola o'z sinfidan qolib ketmaslik imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, ular o'z sinflarida tanish sinfdoshlari bilan o'qish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bunday kasal bolalar ko'pincha individual yondashuvni talab qiladilar.

Bolaning maktabga qayta integratsiyalashuvidan so'ng ta'limni qo'llab-quvvatlashning uzluksizligini ta'minlash zarur, chunki uzoq muddatli o'rganishdagi qiyinchiliklar va kognitiv o'zgarishlar ularning rivojlanishi va maqsadlariga erishishiga to'sqinlik qiladi. Ta'lim olish huquqi shaxsning asosiy huquqlaridan biridir. Ayni paytda O'zbekiston Respublikasida ta'lim jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy va madaniy rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi sifatida e'tirof etiladi. O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasidagi davlat siyosatini umuminsoniy qadriyatlarini, xalqning tarixiy tajribasini, madaniy va fan sohasidagi an'analarini, jamiyatning istiqboldagi rivojini hisobga olgan holda amalga oshiradi. Ta'lim ilm berish va tarbiyani o'z ichiga oladi, u respublikaning zakovat va ilm borasidagi salohiyatini rivojlantirish, jamiyat va oila oldidagi o'z mas'uliyatini anglaydigan har jihatdan barkamol shaxsni shakllantirish maqsadini ko'zlaydi. Shu bois mamlakatdagi barcha kelajak avlod vakillarining ta'lim olish huquqi davlat tomonidan muhofaza etiladi. Bundan tashqari, umumiy ta'lim olish yoshidagi har bir bolaning ijtimoiy holatidan qat'i nazar, ta'lim olishlari uchun shart-sharoitlar yaratilmoqda. Buning isboti sifatida "Bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi markazida davolanayotgan bolalar uchun maktabgacha ta'lim va tarbiya hamda umumiy o'rta ta'lim berish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi hukumat qarori hamda uning ijrosini ko'rishimiz mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida gospital pedagogikasini rivojlantirish doirasida 2022-yil 11-may kuni Toshkent shahridagi Bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va klinik immunologiyasi markazida (Markaz) birinchi "Mehrlil maktab" ochildi va unda uzoq muddatli davolanayotgan bolalarga umumiy o'rta ta'lim berish yo'lga qo'yildi. Davolanishning davomiyligi kasallikka qarab, 1 oydan 3-4 yilgacha bo'lishi mumkin. Xalqaro standartlarga ko'ra, 21 kundan ortiq davolanayotgan bolalar uzoq muddatli bemorlar hisoblanib, ular uchun sifatli va arzon ta'lim olish huquqi kafolatlangan. "Mehrlil maktab" o'qituvchilari o'quv faoliyati bilan bir qatorda maktab ichida va tashqarisida ham ilmiy maqolalar yozish, seminarlar, mahorat darslari o'tkazishni o'z ichiga olgan ilmiy, ijtimoiy va ma'rifiy tadbirlarni amalga oshiradilar. Umuman olganda, ushbu gospital maktabida yaratilgan sharoitlar juda qulay bo'lib, sinf devorlarining yorqin rangda bo'yalganligi, kasallikni eslatmaydigan turli ranglarning tanlanganligi diqqatga sazovordir. "Mehrlil maktab" maktabining infratuzilmasi muayyan tibbiy talablarni hisobga olgan holda yaratilgan. Bolalarning immunitet tanqisligini hisobga olgan holda, maktab gipoallergen jihozlar va mebellar bilan jihozlangan bo'lib, ularni har soat tozalab turiladi.

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-5436849>

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Gematologiya, onkologiya, klinik immunologiya, boshqa statsionar va uzoq muddatli ambulator davolanishda bo'lgan bolalarga ta'lim va tarbiya berish tizimini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2023-yil 29-martdagi 134-son qarori asosida barcha oliy ta'lim muassasalarida "Gospital pedagogikasi" fanini o'qitishni joriy qilish belgilab berilgan. Buning asosiy maqsadi – "Mehrlil maktab"lar uchun oliy ma'lumotga ega, har tomonlama yetuk gospital (shifoxona) pedagoglarini tayyorlashdir. Gospital pedagoglarini tayyorlashda "Gospital pedagogika" fanining o'quv-uslubiy ta'minotini ishlab chiqish zarur. Fanning o'quv dasturi, o'quv-uslubiy majmuasi va sillabuslari zamon talablari asosida ishlab chiqilishi va oliy ta'limga joriy etilishi lozim. "Mehrlil maktab"lardagi o'qitish tizimi oddiy maktablarda qo'llaniladigan an'anaviy o'qitish tizimiga bo'lgan yondashuvlardan keskin farq qiladi. Ushbu yondashuvlarning asosiy o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- har bir bolaning individual ta'lim ehtiyojlarini hisobga olish zarurati, unga muvofiq individual ta'lim yo'nalishlari va har bir bola uchun individual ta'lim dasturlari ishlab chiqiladi;
- masofaviy o'qitish vositalari va usullariga talabning yuqori darajasi, ayniqsa aseptik izolyatsiya bo'limida davolanayotgan bolaga nisbatan o'quv faoliyati amalga oshirilganda;
- kichik guruhlarda (shu jumladan turli darajadagi va yoshdagilar) yoki har bir bola bilan individual ishlash;
- kundalik pedagogik amaliyotda o'rganish motivatsiyasini saqlab qolish, aqliy faoliyatini tiklash, muloqot va ijtimoiylashuv uchun uzoq muddatli davolanishni boshdan kechirayotgan bolaning qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'yin shakllari va ijodiy vazifalardan faol foydalanish;
- o'qituvchilar bolaning sog'lig'ining hozirgi holati, uning reabilitatsiya potentsiali, kasallik va davolash jarayoni bilan bog'liq bo'lgan kognitiv va boshqa nuqsonlar to'g'risida shifokorlarning tavsiyalarini hisobga olish va ularga qat'iy rioya qilish;
- o'qituvchining tibbiyot xodimlari, uzoq muddatli davolanayotgan bolaning ota-onalari, maslahat va amaliy yordam ko'rsatadigan psixologik yordam xizmati bilan kundalik aloqasi;
- shifahona maktabining maktab yoki maktabgacha ta'lim muassasalarida (tibbiyot muassasasi hududida) yoki to'g'ridan-to'g'ri kasalxona bo'limida (agar o'quvchining harakati cheklangan bo'lsa) uzoq muddatli davolanayotgan bola bilan mashg'ulotlar o'tkazish.

Ushbu fanni o'qitishdan maqsad – uzoq muddatli davolanayotgan bolaga maktab o'quv dasturidagi tengdoshlari bilan tenglashishga imkon berishdir. Bundan tashqari, kasalxona maktabida o'qish kasal bolalarni reabilitatsiya qilish va moslashtirishga yordam beradi. Ushbu turdagi ta'lim kasal bolaga kelajakka bo'lgan ishonchni oshiradi, kasalxona rejimida vaqtni mazmunli o'tkazishga yordam beradi va kasallik haqida keraksiz tashvishlardan chalg'itadi.

Gospital pedagogika bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashdan maqsad:

- bo'lajak pedagoglarda uzoq muddatli davolanayotgan bolalarni o'qitishning nazariy va amaliy bilimlarini shakllantirish;
- tibbiyot muassasalarida yoki uyda bolalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish;
- talabalarga o'quv materiallarini kasal bola ehtiyojiga moslashtirish va bolalar uchun individual ta'lim dasturlarini yaratishni o'rgatish;
- gospital pedagogika sohasida kasbiy kompetensiyani rivojlantirish, shu jumladan tibbiyot xodimlari va o'qituvchilarining ko'p tarmoqli jamoasida ishlash, shuningdek, o'zaro hamkorlik qilish qobiliyatini rivojlantirish;
- ota-onalar bilan ishlashga o'rgatish va bolaning kasalligi haqidagi ma'lumotlarning maxfiyligini saqlash zarurligini tushuntirish;
- talabalarga bemor bolalar ta'limining o'ziga xos xususiyatlari bilan tanishtirish;
- tibbiyot muassasalarida uzoq muddatli davolanayotgan bolalarni tarbiyalash va psixologik qo'llab-quvvatlash muammolarini hal qilishga qiziqish uyg'otish;

- muammolarni ijodiy hal etishga ko'maklashish, sharoitlarni yaxshilash, uzoq muddatli davolanayotgan bolalar uchun tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish va qulay ta'lim muhitini tashkil etishga o'rgatish;
- talabalarni tibbiyot muassasalarida bemor bolalar uchun tarbiyaviy va ta'limiy ish usullarini va metodlarini aniqlash hamda vositalarni tanlashga o'rgatish va ularning mazmunini asoslash;
- talabalar o'quv jarayoni ishtirokchilari bilan ishlashda samarali muloqot qilishni, hamkorlik qilishni va yuzaga keladigan qiyinchiliklarni yengishni o'rganishlari kerak;
- talabalarda insonparvarlikka yo'naltirilgan kasbiy kompetensiyani, dunyoqarashni shakllantirish, alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalar muammolarini tushunish;
- alohida yordamga muhtoj bo'lgan bolalar bilan ishlashda shaxsiy tayyorgarlikni kuchaytirish va ularga pedagogik yordam ko'rsatish uchun bilim olish istagini shakllantirish.

Tibbiy shifoxonada uzoq muddatli davolanish sharoitida bola, birinchi navbatda, bemor hisoblanadi va shunga ko'ra, u bilan ta'lim faoliyati faqat tarmoq hamkorligi doirasida tibbiyot hamda ta'lim tashkilotlarining bevosita o'zaro hamkorligida amalga oshiriladi. Alohida yordamga muhtoj bolalar va o'smirlarga g'amxo'rlik qilish, ularning huquqlarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ta'lim-tarbiya jarayonini bolalarning ehtiyoj va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda tashkil etish hozirgi davrning asosiy vazifasidir. Shifoxona maktablarining o'quv dasturlari bemorlarni tibbiy-ijtimoiy rehabilitatsiya qilish bo'yicha kompleks dasturlarning bir qismidir: ularning asosiy vazifasi bolalarni ta'lim vositalari orqali rehabilitatsiya qilishni ta'minlash, bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun sharoit yaratishdir. Bu esa bolalarga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ularning somatik va psixologik holati hamda kelajakdagi hayot istiqbollari shakllantirishda o'z natijasini beradi. Bunday ta'lim dasturlarini amalga oshirish o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari tomonidan bemorlarning manfaatlarini ko'zlab, kasallikning og'irligini, bolaning sog'lig'ining hozirgi holatini va boshqa tibbiy xususiyatlarni hisobga olgan holda tashkil etiladi. Gospital pedagogika – keng qamrovli tibbiy-ijtimoiy rehabilitatsiya va fanlararo ilmiy hamkorlikning bir qismi sifatida uzoq muddatli davolanishga muhtoj, alohida tibbiy va ta'limga muhtoj bolalarni rivojlantirish, o'qitish va tarbiyalashni taqozo etadigan, shuningdek o'qitishni rivojlantiruvchi xususiyatga ega bo'lgan pedagogikaning bir bo'limi bo'lib, bolalarning yangi sharoitlarga moslashishiga va muvaffaqiyatli davolanishga yordam beradigan bir qancha usullar va texnologiyalar majmuidir.

Gospital pedagogikasining markaziy tushunchasi gospital maktab bo'lib, u asosiy va qo'shimcha umumiy ta'lim dasturlari bo'yicha faoliyat yuritadi va unda tibbiy tashkilotda uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar o'qitiladi. Shifoxona o'qituvchilarining ikkita asosiy kasbiy pozitsiyasi mavjud: biri "do'st o'qituvchi", ikkinchisi "klassik o'qituvchi". "O'qituvchi-do'st" pozitsiyasi bolalarga yuqori darajada hamdardlik bilan tavsiflanadi, ish jarayonida o'qituvchining charchash xavfi bilan bog'liq bo'lsa-da, ular bilan ishonchli munosabatlar o'rnatishga imkon beradi. Bola va uning ota-onasi, shu orqali butun oilani qo'llab-quvvatlaydi. O'qituvchining o'z vaqtida bergan yordami charchash muammosini hal etishga yordam beradi. "Klassik o'qituvchi" pozitsiyasi esa shifoxona maktabidagi o'quv faoliyatiga rasmiy yondashuvni talab qiladi hamda tashabbus yetishmasligi bilan ajralib turadi. Bu jarayonni yangi g'oyalardan mahrum qilishi mumkin, biroq doimiy ravishda o'qituvchidan yangi bilim va tajriba olishni talab qiladi. Ikki kasbiy turning umumiylik muhim ahamiyatga ega, chunki ular bir-birini to'ldirib turadi. Gospital pedagogikaning funksiyalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- gospital maktab o'quvchilarining pedagogik-psixologik vositalari va rivojlanish sharoitlarini o'rganish;
- ta'lim tizimini uzoq muddatli davolanishga muhtoj o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirish;
- shifoxonaga yotqizish davrida uzluksiz ta'limni ta'minlash.

Uzoq muddatli davolanayotgan bolaga nisbatan ta'lim faoliyati faqat shu sohada maxsus tayyorgarlikdan o'tgan, pedagogik ma'lumotga ega gospital pedagog-mutaxassis tomonidan amalga oshiriladi. Gospital pedagoglarning asosiy xususiyatlaridan biri – bu o'z his-tuyg'ularini doimiy nazorat qilish zarurati. Shu bilan birga, ulardan halollik, ochiqlik va turli qiyinchiliklarga samimiy javob berishga tayyorlik ham talab qilinadi. Gospital pedagogikasi ko'pincha o'qituvchining hissiy resurslaridan oddiy maktabga qaraganda ko'proq foydalanadi, chunki u o'z hayotiga xavf tug'diradigan vaziyatlar bilan to'qnash keladi.

Mehrli maktab o'qituvchilari bemor bolaning diagnozini, muayyan tibbiy muolajalarning oqibatlarini tushunishi va bolaning muammolarini chuqur o'rganishi zarur. Ular bolaning ta'lim jarayonini ob'ektiv baholashlari, uning yutuqlari va zaif tomonlarini aniqlashlari lozim. Yashirin iste'dodlarni ochib, rivojlanishiga turtki berish orqali bolalarni kundalik normal hayotga qaytarishga tayyorlash mumkin. Bu jarayonda ular o'qish davomida kashf etgan qobiliyatlari bo'yicha rivojlanishda davom etadilar va jamiyatdan uzilib qolmaydilar. Shunday ekan, gospital maktab o'quvchilariga mukammal emas, balki hayotdan zavqlanadigan, xursand pedagog kerak. Aynan shunday pedagoglar ularni maktabga ishtiyok bilan qatnashishga va bilim olishdan mamnun bo'lishga undaydi.

XULOSA

Shunday qilib, "Gospital pedagogika" yo'nalishi uzoq muddatli davolanayotgan bolalar ham jamiyatning to'laqonli va teng huquqli a'zosi ekanligini e'tirof etib, ularning ta'limida alohida yangicha yondashuvni maydonga keltirdi. Bu ta'lim tizimi barcha bolalarning tili, dini, millati, ijtimoiy kelib chiqishi, irqi, jismoniy va ruhiy holatidan qat'i nazar ta'lim olishini anglatadi. Gospital maktabi bolaning to'laqonli reabilitatsiya qilinishiga, moslashishiga va ijtimoiylashuviga xizmat qiladi hamda bu jarayonga ota-onalarni ham jalb etadi. Maktabda tahsil oluvchilarga ta'lim berish uchun, avvalo, gospital pedagogika modulini o'qigan, bolalarni sevuvchi, har qanday holatda ham ularga suyanch va sirdosh bo'la oladigan, eng asosiysi, gospital pedagogikaning maqsad va vazifalarini to'liq anglagan holda ta'lim jarayonlarini mazmunli tashkil eta oladigan gospital pedagog kadrlarni tayyorlash OTM oldida turgan asosiy vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. С.В. Шариков, А.С. Обухов, В.В. Вагарина, А.А. Филатова. "Профессионально-личностные позиции педагогов госпитальных школ". Журнал "Педагогика", 2020. Т. 84. №10. Москва.
2. Kapelaki, U es mtsai (2012). A Novel Idea for an Organized Hospital/School Program for Children with Malignancies: Issues in Implementation. *Pediatric Hematology and Oncology*, 20, 79-87.
3. "Методические рекомендации об организации обучения детей, которые находятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации", утверждено 11 ноября 2019 г.
4. С.В. Шариков. "Педагогическая поддержка образовательных возможностей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах" // Альманах института коррекционной педагогики. 2020. №40.
5. Barotov M.U., Inogamova D.R. "The concept of interdisciplinary integration and its role in the educational process". *Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences* (ISSN: 2181-2861), November 12, 2022, Issue 12.
6. Safarova Sanobar Omontashevna, Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna. "The role of family and society in education of safe behavior in children and adolescents". *Science and innovation international scientific journal*, Volume 2, Issue 11, November 2023. UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337 | scientists.uz
7. Inogamova D.R. "Uzoq muddatli davolanayotgan kasal bolalarga ta'lim berishda "Gospital pedagogika" fanining ahamiyati". Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotlari. 2023/10-son.
8. D.R. Inogamova. "Tibbiyot genetikasini o'qitishning uslubiy asoslari". Monografiya. – T.: "Nodirabegim" nashriyoti, 2022.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.